

197 **Table S7.** Raw Electron Probe Micro Analyzer (EPMA) data of Fe-S spherules within Muong Nong-type tektites from South China.
 198 The b.d.l. is the abbreviation for below detection limit.
 199

wt%												
Sample	Position	Fe	S	Ti	P	O	Ni	Co	Cr	Si	Mg	Total
MNL	1	50.67	30.51	0.06	b.d.l	5.20	0.71	0.17	0.06	1.61	0.12	89.11
	2	50.38	32.50	0.07	b.d.l	8.59	1.07	0.18	0.07	4.88	0.23	97.95
HN211	1	41.54	26.27	0.15	b.d.l	20.20	3.16	0.26	0.05	11.74	0.47	103.84
	2	49.10	31.72	0.08	b.d.l	11.64	3.56	0.33	0.09	5.33	0.23	102.09
HN212	1	46.68	28.03	0.16	0.02	10.33	1.48	0.20	0.05	7.32	0.31	94.57
	2	54.52	33.99	0.08	b.d.l	3.68	1.81	0.24	0.05	1.04	0.10	95.51
	3	41.39	24.62	0.20	0.02	14.18	1.36	0.14	0.05	11.19	0.42	93.57
	4	51.29	31.49	0.10	b.d.l	6.07	1.63	0.18	0.07	3.70	0.17	94.96
HN611-2	1	54.62	32.94	0.07	b.d.l	2.90	0.82	0.22	0.07	0.16	0.07	91.86
HN613	2	25.50	14.99	0.30	b.d.l	35.07	3.47	0.21	0.04	22.55	0.84	102.96

200

at%												
Sample	Position	Fe	S	Ti	P	O	Ni	Co	Cr	Si	Mg	Total
MNL	1	40.08	42.05	0.06	b.d.l	14.36	0.53	0.13	0.05	2.53	0.21	100.00
	2	33.92	38.11	0.06	b.d.l	20.19	0.68	0.11	0.05	6.53	0.35	100.00
HN211	1	22.37	24.64	0.10	b.d.l	37.97	1.62	0.13	0.03	12.57	0.58	100.00
	2	30.68	34.53	0.06	b.d.l	25.39	2.12	0.20	0.06	6.63	0.33	100.00
HN212	1	31.39	32.84	0.13	0.02	24.24	0.94	0.13	0.04	9.79	0.47	100.00
	2	41.63	45.21	0.07	b.d.l	9.81	1.32	0.18	0.04	1.59	0.17	100.00
	3	26.07	27.02	0.15	0.03	31.18	0.81	0.08	0.03	14.02	0.60	100.00
	4	37.44	40.04	0.08	b.d.l	15.46	1.13	0.12	0.05	5.37	0.29	100.00
HN611-2	1	44.15	46.38	0.06	b.d.l	8.17	0.63	0.17	0.06	0.26	0.12	100.00
HN613	2	11.35	11.63	0.15	b.d.l	54.48	1.47	0.09	0.02	19.95	0.86	100.00